

DOCOJOVEM | RESUMO EXPANDIDO
EIXO TEMÁTICO: DOCUMENTAÇÃO DO MODERNO

BOATE CARTOLA: DO APOGEU AO ABANDONO ANAMNESE DA OBRA (1974)

CARTOLA'S NIGHTCLUB: FROM ITS HEUDAY TO ABANDONMENT. ANAMNESIS OF THE WORK (1974)

CLUB NOCTURNO CARTOLA: DESDE SU APOGEO HASTA EL ABANDONO. ANAMNESIS DE LA OBRA (1974)

CAMPOS, HELENA.

*Estudante da graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFCG.
maria.leite@estudante.ufcg.edu.br*

PEDROSA, HELTON.

*Estudante da graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFCG.
helton.pedrosa@estudante.ufcg.edu.br*

SILVA, HÊNIO.

*Estudante da graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFCG.
henio.henrique@estudante.ufcg.edu.br*

RESUMO

Este trabalho possui como objeto de estudo a antiga Boate Cartola, inserida no Centro de Treinamento Renato Cunha Lima - o Renatão - pertencente ao Campinense Clube, localizado em Campina Grande, cidade do agreste paraibano, no nordeste brasileiro. O projeto foi desenvolvido pelo arquiteto Tertuliano Dionísio, e foi construído entre os anos de 1973 e 1974, no bairro da Bela Vista. A Boate Cartola funcionou durante décadas, sendo um local relevante para os eventos da cidade no final do século XX. O texto objetiva apresentar as experiências e investigações que foram desenvolvidas na disciplina de Projeto de Arquitetura V, vinculada ao curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Campina Grande/UFCG - em prol da documentação e resgate patrimonial do conjunto arquitetônico. Justifica-se a abordagem dessa temática, considerando que a edificação em questão é de grande relevância para a arquitetura moderna campinense e de autoria de um arquiteto notável para a região, entretanto, a boate encontra-se em risco de demolição sem a devida manutenção e conservação pela gestão do Clube Campinense. Para apresentar tal levantamento, será utilizada uma proposta metodológica desenvolvida por AFONSO (2019), que propôs o estudo das dimensões arquitetônicas para a compreensão do objeto: Dimensão normativa; Dimensão histórica; Dimensão espacial (i. O espaço externo; ii. O espaço interno); Dimensão tectônica; Dimensão funcional; Dimensão formal; Dimensão da conservação do objeto. Desse modo, torna-se fundamental promover a intervenção adequada para possibilitar a reutilização eficiente do espaço.

PALAVRAS-CHAVE: arquitetura moderna. patrimônio arquitetônico. documentação. preservação. restauração.

ABSTRACT

This work has as its object of study the Cartola's Nightclub inserted in the Renato Cunha Lima Training Center - Renatão - belonging to the Campinense Club, located in Campina Grande, a city in the Paraíba countryside, in the northeast of Brazil. The project was developed by the architect Tertuliano Dionísio, and was built between 1973 and 1974, in the neighborhood of Bela Vista, the Cartola Nightclub operated for decades, being a relevant place for the city's events at the end of the twentieth century. linked to the Architecture and Urbanism course at the Federal University of Campina Grande/UFCG – in favor of the documentation and heritage rescue of the architectural complex. The approach to this theme is justified, considering that the building in question is of great relevance to the modern architecture of Campinas and authored by a notable architect for the region, however, even so, it is at risk of demolition without proper maintenance and conservation by the management of the Campinense Club. To present such a survey, a methodological proposal developed by AFONSO (2019) will be used, who proposed the study of architectural dimensions to understand the object: Normative dimension; Historical dimension; Spatial dimension (i. The outer space; ii. The inner space); Tectonic dimension; Functional dimension; Formal dimension; Dimension of the conservation of the object. Thus, it is essential to promote the appropriate intervention to enable the efficient reuse of space.

KEYWORDS: modern architecture. architectural heritage. documentation. preservation. restoration.

RESUMEN

Este trabajo tiene como objeto de estudio la Discoteca Cartola inserta en el Centro de Entrenamiento Renato Cunha Lima - Renatão - perteneciente al Club Campinense, ubicado en Campina Grande, ciudad del interior de Paraíba, en el nordeste de Brasil. El proyecto fue desarrollado por el arquitecto Tertuliano Dionísio, y fue construido entre 1973 y 1974, en el barrio de Bela Vista, la Discoteca Cartola funcionó durante décadas, siendo un lugar relevante para los acontecimientos de la ciudad a finales del siglo XX. vinculado al curso de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Federal de Campina Grande/UFCG – en pro de la documentación y rescate patrimonial del complejo arquitectónico. El abordaje de este tema está justificado, considerando que el edificio en cuestión es de gran relevancia para la arquitectura moderna de Campinas y de autoría de un notable arquitecto de la región, sin embargo, aun así, la discoteca corre el riesgo de ser demolido sin un adecuado mantenimiento y conservación por parte de la dirección del Club Campinense. Para presentar dicho relevamiento se utilizará una propuesta metodológica desarrollada por AFONSO (2019), quien propuso el estudio de las dimensiones arquitectónicas para comprender el objeto: Dimensión normativa; Dimensión histórica; Dimensión espacial (i. El espacio exterior; ii. El espacio interior); Dimensión tectónica; Dimensión funcional; Dimensión formal; Dimensión de la conservación del objeto. Por lo tanto, es fundamental promover la intervención adecuada para permitir la reutilización eficiente del espacio.

PALABRAS CLAVES: arquitectura moderna. patrimonio arquitectónico. documentación. preservación. restauración.

INTRODUÇÃO

Este estudo tem como foco a antiga Boate Cartola, situada no Centro de Treinamento Renato Cunha Lima - o Renatão - que pertence ao Campinense Clube, localizado em Campina Grande, cidade do agreste paraibano, no nordeste do Brasil. O projeto foi elaborado pelo arquiteto Tertuliano Dionísio e sua construção ocorreu entre 1973 e 1974, no bairro da Bela Vista. A Boate Cartola, durante a fase do antigo clube social do time, funcionou por várias décadas e tornou-se um local importante para grandes eventos na cidade durante o final do século XX.

Figura 1: Mapa de localização geográfica – Campinense Clube.

Fonte: IBGE, editado pelos autores, 2024.

O objetivo deste trabalho é apresentar parte das experiências e investigações desenvolvidas na disciplina de Projeto de Arquitetura V do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), com enfoque direcionado à documentação e ao resgate patrimonial do conjunto arquitetônico em questão. A escolha dessa temática justifica-se pelo ineditismo da investigação acerca dessa edificação e por ela possuir grande relevância para a arquitetura moderna de Campina Grande, sendo uma obra de um arquiteto de destaque na região e com características formais e projetuais únicas. Além disso, como contribuição, este trabalho poderá servir de base para futuras investigações mais aprofundadas e possíveis projetos de intervenção no patrimônio edificado aqui tratado.

É importante destacar que, considerando que o “edifício é um documento” (Katinsky, 2005, p. 43), é essencial obter informações a partir de três fontes principais: a história do local, a investigação histórica do problema e do edifício e os resultados de análises complementares. A anamnese consiste em realizar um levantamento de subsídios dos dados históricos sobre a edificação e os problemas surgidos na mesma (Tinoco, 1999, p. 9). Deste modo, os estudos serão realizados de forma a seguir a etapa de anamnese, sendo essa o foco principal deste artigo, esclarecendo que:

O termo anamnese tem origem grega e significa recordar. É entendida como o levantamento da história da evolução do problema desde suas manifestações iniciais ou precursoras, até o estágio de evolução do momento do exame. As informações podem ser obtidas através de duas fontes básicas: investigação com pessoas envolvidas com a construção; e análise de documentos formalizados (Linchstein, 1986, p. 10).

A Boate Cartola enfrenta um risco iminente de demolição, devido à falta de manutenção e conservação adequadas por parte da gestão do Campinense Clube. Este estudo busca, portanto, não apenas documentar, mas também sensibilizar para a importância da preservação desse patrimônio arquitetônico, que é um marco histórico e cultural para a cidade.

PROBLEMATIZAÇÃO

O setor social do clube encontra-se negligenciado e com suas atividades sociais inativas. A falta de utilização dos espaços, principalmente da boate, se dá pela falta de inserção e conexão desses espaços com os eventos do clube de futebol promovidos pela diretoria, que somente se apropria dos setores destinados à treinamento dos atletas e administração, enquanto a boate Cartola, o Ginásio César Ribeiro, entre outros espaços encontram-se abandonados. Em decorrência disso, vastas manifestações patológicas vão tomando conta das edificações corroboram ainda mais para a depredação e inutilização destes espaços dentro do clube.

Considerando a importância em se preservar a obra arquitetônica, o que nos chama atenção é o estado de conservação no qual a Boate Cartola se encontra: como uma obra consideravelmente nova, administrada por uma instituição privada, pode estar tão mal cuidada? Por isso, é de extrema importância documentar e destacar este caso, pois ele exemplifica a situação enfrentada pelo patrimônio moderno brasileiro em diversas regiões do país. Trazer à tona essas questões não apenas ilumina os desafios enfrentados pela preservação desses bens arquitetônicos, mas também sensibiliza a sociedade e os gestores sobre a urgência de medidas eficazes para sua conservação.

METODOLOGIA

A metodologia empregada neste trabalho baseia-se no estudo de Afonso (2019 s/p). A pesquisa de Afonso subdivide a caracterização e o diagnóstico da edificação em sete dimensões: normativa, histórica, espacial (externa e interna), formal, funcional, tectônica e de conservação.

Para realizar uma anamnese detalhada, a dimensão normativa tem como objetivo compreender a relação entre as normas legais da cidade de Campina Grande e o objeto de estudo, a Boate Cartola. A dimensão histórica é segmentada em dois tópicos: as fontes primárias, que incluem documentos oficiais, entrevistas, fotografias e dados originais obtidos pelos autores; e as fontes secundárias, que abarcam meios de disseminação de informações oriundas das fontes primárias, como sites, revistas, entre outros.

Adicionalmente, para compreender a boate e seu entorno imediato, utilizou-se a dimensão espacial externa, analisando as relações que transcendem os limites do lote. Para entender a dinâmica interna da edificação, recorreu-se à dimensão espacial interna, examinando o zoneamento, os diagramas de fluxo, entre outros aspectos. Com foco no objeto de estudo, foram analisadas a forma e os traçados da edificação, bem como sua funcionalidade, tanto no momento da

inauguração quanto na atualidade, abarcando as dimensões formal e funcional, respectivamente.

Por fim, a dimensão tectônica foi utilizada para examinar a materialidade presente na obra, relacionando-a diretamente com seu estado de conservação e integrando-a com as demais dimensões analisadas.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Dimensão Normativa

Segundo a Lei Complementar Nº 003 de 09 de outubro de 2006, o Plano Diretor atual da cidade de Campina Grande, o Campinense Clube está localizado na Zona de Recuperação Urbana. Nesta área, o uso predominante é residencial e há falta de infraestrutura e equipamentos públicos, além de problemas como loteamentos irregulares e áreas habitacionais de baixa renda. Ao examinar as políticas de conservação em níveis nacional, estadual e municipal, verificou-se que o local não está protegido por tombamento, o que significa que não possui salvaguardas legais para sua preservação histórica, arquitetônica e cultural. Isso coloca o clube em risco de deterioração, o que poderia resultar em uma significativa perda do patrimônio histórico de Campina Grande.

Dimensão Histórica

A boate Cartola, uma parte significativa do antigo clube social projetada pelo renomado arquiteto modernista pernambucano Tertuliano Dionísio, era um espaço utilizado para eventos sociais e apresentações musicais. Apesar de sua importância como patrimônio histórico do clube e da arquitetura moderna do Nordeste, o prédio está atualmente negligenciado e em estado de conservação precário.

Figura 2: Boate Cartola – do apogeu ao abandono.

Fonte: Os autores, 2024.

Dimensão Espacial

Localizado no Bairro da Bela Vista em Campina Grande, este clube ocupa uma área de 24 mil m² com acessos principais pela Rua Rodrigues Alves, embora esteja cercado por vias em todos os lados. Sua localização é estratégica, situada em uma via arterial importante que conecta diretamente às vias principais da cidade

e à rodovia BR 230, de alcance nacional, através da Avenida Marechal Floriano Peixoto. Além disso, a proximidade com uma linha férrea que liga a cidade ao litoral e ao brejo paraibano é uma característica significativa. O clube está situado na área mais elevada da região, o que proporciona uma vista privilegiada da paisagem local, incluindo o Açude de Bodocongó e a Universidade Federal de Campina Grande. Essa topografia não só conecta o Campinense Clube ao seu entorno de maneira física, socioeconômica e topológica, mas também visualmente, integrando-o de forma marcante à paisagem local.

Dimensão Tectônica

A estrutura da Boate Cartola é construída com uma cobertura de telha de fibrocimento de quatro águas, complementada por uma mureta para letreiros. A base inclui laje de concreto apoiada por paredes de alvenaria para sustentar as telhas. As paredes curvas são feitas com alvenaria convencional, usando tijolos cerâmicos e argamassa, e possuem um radier de concreto armado com uma cinta de aço para reforço estrutural. Algumas paredes têm 30 cm de espessura, feitas com tijolos entrelaçados e revestidas com argamassa para acabamento. Os pilares são de concreto, sem uma modulação específica, e o pé direito alcança 3,5 metros, com um desnível de aproximadamente 70 cm no piso, acessível por duas pequenas escadas. As esquadrias externas são protegidas por vergalhões soldados e curvados, em homenagem ao escudo do Campinense. Internamente, algumas janelas ainda possuem esquadrias basculantes de ferro, mas sem vidro, e em algumas janelas circulares, apenas o vão permanece. Muitas janelas perderam suas esquadrias, deixando apenas aberturas vazias. Os revestimentos e texturas são diversos, sendo destacado o uso predominante de azulejos azuis e brancos em uma das paredes.

Figura 3: Modulação dos pilares da Boate Cartola - Perspectiva explodida da Boate Cartola.

Fonte: Os autores, 2024.

Dimensão Formal

Em um primeiro momento, a Boate Cartola apresenta um design marcante devido ao contraste entre sua planta circular e a cobertura retangular. A forma circular proporciona fluidez, criando um sentido de continuidade que desperta curiosidade, pois não é evidente onde começa ou termina. Por outro lado, a cobertura retangular adiciona peso, com uma platibanda alta que corresponde a cerca de um terço da altura do volume circular, conferindo-lhe um caráter monumental e uma presença imponente. Ao longo do tempo, após várias reformas e devido à negligência em relação a seu patrimônio, a forma original da Boate Cartola foi parcialmente alterada, incluindo uma adição de formas ortogonais ao volume circular.

Figura 4: Maquete eletrônica da Boate Cartola.

Fonte: Souza e Santos, 2024.

Dimensão Funcional

Ao analisar a dimensão funcional, o Campinense Clube desempenhou papéis essenciais como sede social, esportiva e administrativa em Campina Grande. Inicialmente frequentado pela aristocracia local, adaptou-se às transformações da cidade e à expansão comercial, sofrendo modificações em suas estruturas e usos. Atualmente, observa-se uma redução significativa em seus usos em comparação com períodos anteriores, devido à falta de manutenção adequada. A Boate Cartola desempenhou um papel central como espaço social, frequentado principalmente pela elite de Campina Grande desde sua criação nos anos 60. Ao longo dos anos, foram adicionados anexos de apoio à cozinha, uma vez que as instalações vizinhas foram demolidas. Originalmente concebida para eventos sociais principais, a boate gradualmente caiu em desuso e sofreu deterioração ao longo do tempo.

Dimensão da Conservação

A estrutura do prédio enfrenta sérios problemas de umidade e infiltração, apesar de não apresentar fissuras ou rachaduras significativas, exceto por algumas armações expostas. A laje possui infiltrações severas e fissuras, enquanto as vigas de madeira que sustentam o telhado estão deterioradas, com algumas delas colapsadas. A maioria das janelas foi removida, e as restantes estão enferrujadas e quebradas. O telhado de fibrocimento está comprometido, com telhas quebradas e a laje exposta às condições climáticas. Adicionalmente, elementos não originais do projeto, como um letreiro, foram adicionados. Os acessos estão obstruídos por vegetação, dificultando o acesso à boate. No deck, há problemas significativos no revestimento do piso, também invadido por vegetação. Os muros estão pichados, e há infiltrações, azulejos sujos e quebrados, além de danos à infraestrutura elétrica e hidrossanitária. Lâmpadas e luminárias foram roubadas, e bacias e cubas estão quebradas, entre outros danos observados.

Figura 5: Principais patologias presentes no edifício da boate.

Fonte: Os autores, 2024.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise da Boate Cartola, situada no Centro de Treinamento Renato Cunha Lima (Renatão), evidenciou a urgente necessidade de intervenção para a preservação deste importante exemplar da arquitetura moderna em Campina

Grande. Este trabalho destacou a relevância da edificação, projetada pelo arquiteto Tertuliano Dionísio, como um marco cultural e social da cidade.

A investigação, seguindo a metodologia proposta por Afonso (2019), revelou que a Boate Cartola está em avançado estado de degradação devido à falta de manutenção e às intervenções inadequadas ao longo dos anos. A análise das dimensões mostrou diversas patologias construtivas que comprometem a integridade da edificação, desde infiltrações e danos estruturais até a perda de elementos arquitetônicos originais.

A importância histórica e cultural da Boate Cartola, que durante décadas foi um ponto de convergência social em Campina Grande, demanda uma abordagem cuidadosa para sua preservação. A ausência de proteção legal, como o tombamento, aumenta a vulnerabilidade da edificação, tornando necessária a mobilização de esforços para sua conservação.

A revitalização da Boate Cartola deve considerar tanto a recuperação física quanto a reativação funcional do espaço, integrando-o novamente à vida urbana de Campina Grande. É essencial que projetos de intervenção respeitem as características originais do edifício, promovendo uma restauração que valorize sua identidade arquitetônica e cultural.

Portanto, este estudo não apenas documenta o estado atual da Boate Cartola, mas também ressalta a necessidade de políticas eficazes de preservação do patrimônio moderno. A sensibilização dos gestores e da comunidade para a importância da conservação dessa edificação pode incentivar ações concretas que garantam sua continuidade como um símbolo da arquitetura moderna e da história local.

Em conclusão, a preservação da Boate Cartola é vital para a manutenção da memória arquitetônica e cultural de Campina Grande. Ações coordenadas para sua proteção e valorização são essenciais para garantir que continue a enriquecer a paisagem urbana contemporânea e a memória coletiva.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AFONSO, A. A. M. Notas sobre métodos para a pesquisa arquitetônica patrimonial. **Revista Projetar – Projeto e Percepção do Ambiente**, v.4, n.3, p. 54-70, 12 dez. 2019.

KATINSKY, J. R. **Pesquisa Acadêmica na FAUUSP**. São Paulo: FAUUSP. 2005.

LICHTENSTEIN, N. Patologia das construções. In: **Boletim Técnico Nº06/86. Escola Politécnica da USP**. São Paulo: USP, 1986.

TINOCO, J. E. **Mapa de danos. Recomendações básicas**. Recife: CECI/MDU. 2009.